

DIGITALISASI DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI): TANTANGAN PROFESIONAL AKUNTANSI SERTA IMPLIKASINYA BAGI GENERASI Z DALAM PERSAINGAN GLOBAL

Theresia Olivia^{1*}, Albert Sebastian²

¹Universitas Bunda Mulia, ²Universitas Bunda Mulia

*tolivia@bundamulia.ac.id

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini dibuat bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memberikan pengetahuan dibidang akuntansi dan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi Z ditengah persaingan bisnis yang semakin ketat khususnya bagi generasi Z yang saat ini mulai memasuki dunia bisnis. Pelaksanaan PKM terdiri dari pemaparan materi terkait dengan peran dari Akuntan di era AI dan digitalisasi serta peluang dan tantangan bagi generasi Z dalam menghadapi dunia bisnis di era kompetitif yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. PKM ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Juli – 01 Agustus 2025 dan diikuti oleh 572 peserta yang terdiri dari Kepala sekolah, guru, dan siswa/i SMK Provinsi se-DK Jakarta. Hasil evaluasi PKM menunjukkan bidang akuntansi di era digitalisasi ini juga mengalami perubahan signifikan, dengan meningkatnya penggunaan perangkat lunak akuntansi otomatis serta pentingnya literasi digital dalam pengelolaan laporan keuangan. Materi yang disampaikan juga mendapat respon positif, generasi Z dinilai memiliki keunggulan dalam hal adaptasi teknologi dan kreativitas, namun tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah kurangnya pengalaman serta perlunya peningkatan soft skills, seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan berpikir kritis. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya kolaborasi antara kompetensi digital dan etika profesional untuk menghadapi era bisnis yang semakin kompetitif.

Kata kunci: AI, Akuntansi Digitalisasi, Peran Akuntan, UMKM, Generasi Z

Abstract

This community service activity was carried out with the aim of contributing to the dissemination of knowledge in the field of accounting and the development of entrepreneurial spirit among Generation Z, amidst increasingly intense business competition, especially as Generation Z begins to enter the business world. The implementation of the community service program (PKM) included a presentation on the role of accountants in the era of AI and digitalization, as well as the opportunities and challenges faced by Generation Z in navigating the competitive business landscape, followed by a question-and-answer session. The PKM was held at the DKI Jakarta Provincial Education Office on July 31 – August 1, 2025, and was attended by 572 participants, consisting of school principals, teachers, and vocational high school students from across DKI Jakarta Province. The evaluation results of the PKM showed that the field of accounting has also undergone significant changes in the digitalization era, marked by the increasing use of automated accounting software and the growing importance of digital literacy in financial report management. The material presented received positive feedback; Generation Z is considered to have strengths in technological adaptability and creativity. However, their main challenges include lack of experience and the need to improve soft skills such as communication, leadership, and critical thinking. Overall, this activity successfully increased participants' awareness of the importance of combining digital competence with professional ethics to face the increasingly competitive business era.

Keywords: Artificial Intelligence, Digitalized Accounting, Role of Accountants, MSMEs, Generation Z

1. PENDAHULUAN

Transformasi dan penguatan ekosistem digital akan menjadi hal penting untuk diterapkan di tanah air. Akselerasi bisnis digitalisasi dari kota hingga desa merupakan kunci upaya percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, termasuk dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM. Berdasarkan Kadin Indonesia (*Indonesian Chamber of Commerce and Industry*) peran UMKM sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional, diperkirakan tahun 2024 akan tembus di angka 83,3 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja di negara ini atau sekitar 119,6 juta orang. Meski demikian, baru sekitar 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital dan memanfaatkan e-commerce (<https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>).

Artificial intelligence (AI) telah merambah berbagai industri dan merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu bukti nyata perkembangan AI dapat ditemukan dalam aplikasi populer seperti Waze. Waze bukan hanya sekadar sebuah aplikasi, melainkan teman setia dalam perjalanan kita sehari-hari. Aplikasi ini secara cerdas memberikan informasi tentang kecelakaan, kemacetan lalu lintas, dan rute tercepat yang harus diambil (Setiawan et al., 2023). Di era AI, peran seorang akuntan tidak lagi terbatas pada tugas-tugas administratif seperti pencatatan, penjurnalan, dan pembuatan laporan keuangan. Teknologi telah menggantikan sebagian besar proses manual tersebut menjadi otomatisasi, sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP), serta perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan yang mampu menganalisis transaksi dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Dalam konteks ini, akuntan dituntut untuk mengembangkan kompetensi baru, termasuk pemahaman terhadap analisis data, pengendalian sistem informasi akuntansi, serta interpretasi hasil analisis untuk mendukung keputusan strategis perusahaan. Dengan demikian, peran akuntan beralih menjadi mitra bisnis strategis yang mampu memberikan wawasan mendalam berbasis data (*data-driven insights*).

Transformasi digital dalam akuntansi tidak lepas dari penerapan berbagai teknologi canggih yang mampu mempercepat dan mempermudah proses-proses akuntansi, serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi. Teknologi-teknologi ini tidak hanya mengubah cara pekerjaan akuntansi dilakukan, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk inovasi dalam pengelolaan keuangan perusahaan (Hutabarat, N.C, 2024). Saat ini, praktik akuntansi berbasis *cloud* memungkinkan kolaborasi lintas lokasi dan waktu, sementara aplikasi akuntansi berbasis AI dapat mendeteksi anomali transaksi dan mengidentifikasi potensi risiko keuangan secara otomatis. Pergeseran ini membawa implikasi besar terhadap kurikulum pendidikan akuntansi yang perlu disesuaikan agar mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga memiliki daya saing digital. Etika profesi, keamanan *cyber*, dan integritas data juga menjadi fokus utama yang harus diinternalisasi oleh calon akuntan di era digital.

Dalam konteks ini, generasi Z—yang lahir dan tumbuh di tengah kemajuan teknologi digital—memiliki peluang besar untuk beradaptasi dan berinovasi di dunia bisnis. Karakteristik generasi ini yang umumnya *tech-savvy*, cepat belajar, dan terbuka terhadap perubahan menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan era industri 4.0 dan *society 5.0*. Namun demikian, generasi Z juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya tingkat persaingan global, perubahan preferensi pasar yang cepat, serta kebutuhan untuk memiliki *soft skill* yang seimbang dengan keahlian teknis. Daya tahan mental, kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, dan kolaborasi lintas budaya

menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam membentuk profesional muda yang siap bersaing di era kompetitif saat ini.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, semakin berkembangnya teknologi, dan semakin berkembangnya dunia pendidikan, para pelaku UMKM juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang manajemen keuangan, pajak dan transformasi digital. Selain memiliki pengetahuan dibidang akuntansi, pelaku UMKM juga wajib memiliki jiwa berbisnis khususnya bagi Generasi Z yang saat ini sudah mulai memasuki dunia bisnis. Inovasi proses pembelajaran dapat tepat diterapkan jika pendidik mengetahuinya karakteristik peserta didiknya. Peserta didik yang lahir pada tahun 1990-an hingga 2000-an disebut Generasi Z. Generasi Z tumbuh dengan lebih banyak akses ke informasi daripada generasi sebelumnya, sehingga Generasi ini dapat menemukan dan mengakses materi pembelajaran yang lebih luas dan mengintegrasikan pengalaman *virtual* dan *offline*. Dengan begitu cepatnya perkembangan teknologi di era saat ini maka sangat diperlukannya media pembelajaran yang mendukung dan memudahkan generasi saat ini yang melek akan teknologi agar lebih mudah memahami sebuah pengetahuan khususnya didunia akuntansi.

2. METODE

Teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari dua tahapan utama, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Dimana pada tahapan pertama melakukan persiapan dilakukan dengan mencari informasi dan memahami kebutuhan mitra yang akan dijadikan dasar untuk solusi yang akan diberikan melalui kegiatan PKM (Christian, Japri, et al., 2022; Silalahi et al., 2021, 2022). Tahapan selanjutnya setelah mendapatkan informasi dan kebutuhan dari mitra, selanjutnya tim pelaksanaan mempersiapkan kegiatan sedemikian rupa dengan menyesuaikan peserta yang hadir yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa/i SMK Provinsi se-DK Jakarta. Berdasarkan dari hasil diskusi dengan tim pelaksana dan hasil permintaan dari mitra, kegiatan PKM dilakukan menggunakan metode pemaparan materi pada tanggal 31 Juli-01 Agustus 2024 yang melibatkan 4 orang tim pelaksana. Tahapan pelaksanaan ini menggunakan metode pemaparan materi yang banyak digunakan untuk kegiatan PKM (Christian et al., 2023; Christian, Wibowo, et al., 2022). Kelebihan dari metode pemaparan materi diantaranya relatif lebih efisien, dapat dilakukan secara tim atau berkelompok, dan memperbesar peluang terjadinya interaksi dengan peserta kegiatan. Pemaparan materi terbagi menjadi 4 sesi, pada sesi pertama (Hari pertama) Dr. Temy Setiawan menjelaskan mengenai Peran Akuntan di Era AI yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Sesi pertama selesai kemudian dilanjutkan oleh Theresia Olivia, SE., M.Ak. di sesi kedua dengan membawakan materi Pengembangan karir lulusan SMK dengan dilanjutkan sesi tanya jawab. Sedangkan di hari kedua pada sesi pertama, Dr. Ernie Riswandari, SE., M.Si. menjelaskan mengenai Digitalisasi Bisnis. Dilanjutkan di sesi kedua pada hari kedua Dr. Temy Setiawan dan Theresia Olivia, SE., M.Ak. menjelaskan Pengembangan karir lulusan SMK dan Pengembangan jiwa kewirausahaan Bagi Generasi Z yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Seluruh peserta kegiatan sangat antusias untuk mempelajari materi yang disediakan sehingga mereka dapat pengetahuan tambahan untuk bagaimana meningkatkan jiwa bisnis bagi Gen Z.

Gambar 1. Tahapan Kegiatan PKM

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL**

Kegiatan PKM ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya diikuti oleh 572 peserta selama 2 hari kegiatan yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa/i SMK Provinsi se-DK Jakarta. Pada pelaksanaan PKM, pemaparan mengenai peran dari akuntan di era AI dan digitalisasi serta peluang dan tantangan bagi generasi Z dalam menghadapi dunia bisnis di era kompetitif diberikan oleh tim PKM yang terlihat pada gambar 2. Para peserta merasa sangat antusias untuk mempelajari materi yang diberikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta merasa perlu pengetahuan peran dari akuntan di era AI dan digitalisasi, khususnya untuk generasi Z yang saat ini sudah mulai memasuki dunia bisnis.

Gambar 2. Kegiatan PKM

Pengumpulan umpan balik dari partisipan dalam program PKM dilaksanakan melalui sebuah kuesioner yang dibuat dengan menerapkan skala penilaian mulai dari Sangat Tidak Setuju (STS) hingga Sangat Setuju (SS). Terdapat 4 indikator yang digunakan dalam pengukuran umpan balik, yaitu (1) Kegiatan ini bermanfaat dan menjawab kebutuhan peserta (Edukatif); (2) Materi yang disampaikan sesuai dengan kondisi dan masalah yang dihadapi peserta (Objektif); (3) Materi yang disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh peserta (Akuntabel); (4) Peserta dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan (Transparan).

Tabel 1. Input Data Umpan Balik Kegiatan PKM (Rabu, 31 Juli 2024)

No	Butir Pertanyaan	Rata - Rata (Rentang STS - SS)
1	Kegiatan ini bermanfaat dan menjawab kebutuhan peserta	3.5
2	Materi yang disampaikan sesuai dengan kondisi dan masalah yang dihadapi peserta	3.4
3	Materi yang disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh peserta	3.5
4	Peserta dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan	3.5
Jumlah Responden		221
Jumlah Narasumber		2

Tabel 2. Input Data Umpan Balik Kegiatan PKM (Kamis, 01 Agustus 2024)

No	Butir Pertanyaan	Rata - Rata (Rentang STS - SS)
1	Kegiatan ini bermanfaat dan menjawab kebutuhan peserta	3.5
2	Materi yang disampaikan sesuai dengan kondisi dan masalah yang dihadapi peserta	3.5
3	Materi yang disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh peserta	3.5

4	Peserta dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan	3.5
Jumlah Responden		351
Jumlah Narasumber		3

Tabel 3. Input Data Akumulasi Umpan Balik Kegiatan PKM (31 Juli – 01 Agustus 2024)

No	Butir Pertanyaan	Rata - Rata (Rentang STS - SS)
1	Edukatif	3.5
2	Objektif	3.45
3	Akuntabel	3.5
4	Transparan	3.5
Jumlah Responden		572
Jumlah Narasumber		3

PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Rabu – Kamis, 31 Juli – 01 Agustus 2024 dan dimulai pada pukul 08:00 – 15:00 WIB. Berdasarkan hasil umpan balik di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan ini memenuhi ekspektasi peserta untuk mengetahui bagaimana peran akuntan di era AI dan digitalisasi ini serta peluang dan tantangan bagi generasi Z dalam menjalankan bisnis. Dilihat dari nilai umpan balik pada pertanyaan nomor 1 dengan nilai rata – rata 3.5 (baik hari pertama atau kedua). Banyak peserta yang terdiri dari Kepala sekolah, guru, dan siswa/i SMK dari seluruh Provinsi DKI Jakarta berpendapat bahwa topik penyuluhan yang disampaikan kepada mereka seharusnya relevan dengan kebutuhan mereka. Melalui masukan yang diterima, seluruh peserta selama dua hari pelaksanaan PKM merasa sangat setuju dan mengungkapkan bahwa kegiatan PKM yang dilaksanakan ini memberikan keuntungan bagi mereka. Para peserta juga merasa bahwa kegiatan PKM ini mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi para peserta juga menyatakan sangat setuju. Para peserta mampu memahami bahwa dengan perkembangannya teknologi dalam dunia AI dan digitalisasi peran dari seorang akuntan menjadi pertanyaan apakah peran akuntan akan diganti oleh teknologi. Namun, setelah mendapatkan pemaparan materi dan diskusi interaktif, peserta menyadari bahwa meskipun teknologi dapat mengotomatisasi proses akuntansi yang bersifat rutin dan administratif, peran akuntan tidak sepenuhnya dapat digantikan. Justru, akuntan dituntut untuk bertransformasi menjadi profesional yang mampu menganalisis data keuangan secara strategis, memberikan insight bisnis yang bernilai, serta menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Kecerdasan buatan dan sistem digital menjadi alat bantu yang mempercepat dan meningkatkan akurasi kerja, namun keputusan berbasis etika, interpretasi kompleks, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan tetap memerlukan peran manusia. Oleh karena itu, penting bagi akuntan masa kini untuk menguasai teknologi, meningkatkan literasi data, dan terus mengembangkan soft skills agar tetap relevan dan berdaya saing di era digital (Andya, N. R dan Rahman, A., 2023). Pengaruh AI terhadap profesi akuntan mendorong mereka untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi digital agar dapat memanfaatkan potensi AI dalam perusahaan dengan lebih baik (Candra et al., 2021). Dalam era di mana teknologi berkembang dengan cepat, akuntan diharuskan untuk selalu mengikuti tren teknologi terbaru, mengoptimalkan perangkat lunak akuntansi yang ada

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan bersikap terbuka terhadap teknologi baru yang maju. Dengan cara ini, mereka akan lebih siap menghadapi perubahan yang akan datang.

Para peserta dalam kegiatan PKM ini merasakan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan situasi di lapangan. Di samping itu, materi yang dihadirkan dalam acara ini juga dianggap menarik oleh para peserta. Kesesuaian dan daya tarik penyampaian materi inilah yang membuat informasi yang disampaikan mudah dimengerti oleh para peserta. Materi yang dibawakan juga relevan dengan tema dan kebutuhan informasi para peserta dengan nilai rata-rata 3.45. Kondisi saat ini menunjukkan semakin berkembangnya teknologi, ternyata memberikan ketakutan tersendiri bagi para calon akuntan, terutama generasi Z yang baru saja ingin melangkah ke dunia akuntansi dan bisnis. Kecanggihan teknologi seperti otomatisasi, *artificial intelligence* (AI), dan era digitalisasi kini telah menggantikan sebagian besar pekerjaan rutin yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa peran akuntan akan semakin tergeser, bahkan hilang. Banyak generasi Z yang merasa ragu apakah profesi ini masih relevan dalam beberapa tahun ke depan. Mereka melihat bagaimana sistem seperti *machine learning* mampu menyusun laporan keuangan, menganalisis data transaksi, hingga memberikan rekomendasi keuangan secara real-time, tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Ketakutan akan “digantikan oleh mesin” membuat banyak dari mereka mempertanyakan: apakah ilmu yang dipelajari hari ini masih akan dibutuhkan di masa mendatang? Maka dari itu, pendidikan akuntansi saat ini perlu bertransformasi. Kurikulum harus mencakup pembelajaran teknologi akuntansi terbaru, pemanfaatan big data, serta penggunaan alat bantu digital. Selain itu, penting juga untuk menanamkan mindset bahwa teknologi adalah alat bantu, bukan ancaman. Dengan begitu, generasi Z tidak hanya siap menghadapi perubahan, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di dunia akuntansi dan bisnis masa depan. Namun, penggunaan AI dalam bidang akuntansi masih memunculkan perdebatan karena minimnya data yang mencukupi. Beberapa studi menunjukkan bahwa AI akan mengotomatisasi sejumlah tugas akuntan publik. Namun, para akuntan tidak perlu khawatir karena AI tidak mampu menggantikan semua tugas yang mereka lakukan. AI hanya bisa membantu akuntan dalam menangani pekerjaan yang bersifat repetitif, mekanis, mudah diprediksi, dan sederhana (Andy, N. R dan Rahman, A., 2023).

Dari keseluruhan aspek pelaksanaan, kegiatan ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan peserta. Selanjutnya kegiatan ini mampu memberikan keinginan peserta untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan tim pelaksana di kemudian hari sehingga para peserta mengharapkan kegiatan-kegiatan lainnya dapat terlaksana berikutnya. Dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini para peserta merasa diskusi berjalan dengan lancar, dimana pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dijawab dengan jelas oleh tim pemateri. Hal ini pula yang membuat para peserta merasa puas secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan PKM ini. Untuk pertanyaan keempat, nilai rata-rata 3.5. Dengan waktu yang singkat dan sangat terbatas untuk tanya jawab. Peserta yang bertanya langsung sangat dibatasi untuk menjaga tepat waktu.

4. KESIMPULAN

Transformasi digital merupakan elemen krusial dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah tantangan global. Sektor UMKM, yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja nasional, menjadi fokus utama dalam upaya ini. Namun, rendahnya tingkat adopsi teknologi digital di kalangan pelaku UMKM masih menjadi kendala dalam optimalisasi potensi ekonomi mereka. Di sinilah pentingnya literasi akuntansi berbasis digital, yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan keuangan UMKM.

Kemajuan teknologi, khususnya *artificial intelligence (AI)*, *cloud accounting*, dan sistem *Enterprise Resource Planning (ERP)*, telah mengubah secara fundamental peran profesi akuntansi. Akuntan kini dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi mitra strategis bisnis yang mampu menganalisis dan menginterpretasi data keuangan secara cerdas. Oleh karena itu, pendidikan akuntansi harus bertransformasi, tidak hanya mengajarkan keahlian teknis, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan digital, pemahaman sistem informasi, serta integritas dan etika profesi di era digital. Kurikulum dan metode pembelajaran harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, termasuk penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif dan kontekstual.

Dalam konteks ini, Generasi Z memegang peran sentral. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi digital, mereka memiliki keunggulan dalam adaptasi terhadap teknologi, pembelajaran mandiri, dan integrasi antara dunia virtual dan nyata. Karakteristik ini menjadikan mereka sebagai agen perubahan potensial dalam mendorong transformasi digital, baik di sektor pendidikan maupun UMKM. Namun, generasi ini juga menghadapi tantangan besar seperti tingginya persaingan global dan kebutuhan akan soft skill yang kuat. Maka dari itu, pembinaan karakter, daya tahan mental, kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif perlu ditanamkan secara holistik dalam proses pendidikan.

Dengan mengintegrasikan pendidikan akuntansi berbasis teknologi, pemberdayaan UMKM, dan penguatan kapasitas Generasi Z, diharapkan terbentuk ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara ketiga aspek ini menjadi landasan penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga visioner dan mampu mendorong kemajuan ekonomi nasional di era digital.

Kegiatan PKM ini dirasa sudah sesuai oleh para peserta dimana merasa materi yang diberikan memiliki kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan peserta. Begitu juga dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan ini juga dirasakan menarik bagi para peserta. Hal terpenting juga yang dirasakan para peserta yaitu materi yang disampaikan mudah dipahami oleh para peserta. Apa yang disampaikan pada kegiatan ini juga perlu mendapatkan respon yang positif dari para peserta. Topik yang dibawakan dalam kegiatan ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta. Topik yang diberikan dalam kegiatan ini juga mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi para peserta. Selanjutnya, para peserta merasa bahwa kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan durasi waktu yang cukup dimana tidak terlalu singkat ataupun tidak terlalu lama. Namun para peserta mengharapkan untuk mengadakan pengembangan program lanjutan yang lebih aplikatif, seperti workshop, pelatihan teknis, dan pendampingan usaha berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA (Cambria 12, Bold, 1 spasi)

- Andya, N.R., & Rahman, A. (2023). Pengaruh Artificial Intelligence (AI) pada Profesi Akuntan. *Konfrensi Nasional Ilmu Administrasi 7.0*. E-ISSN: 2988-5485 (Online).
- Candra, R., Wahyuni, E., & Shobirin, K. (2021). Accountant Profession: Function, Role and His Order During the Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 534-551. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.698>
- Christian, M., Japri, E. P., Rembulan, G. D., & Yulita, H. (2022). Identification of Needs for Increasing the Selling Value of Salted Fish in Kali Baru. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 6(1), 10–16. <https://doi.org/10.30813/jpk.v6i1.3162>
- Christian, M., Wibowo, S., & Yuniarto, Y. (2022). An Online Community Service Activity for Sharing Knowledge On Work Pattern Adaptation Trends. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 6(2), 89–98. <https://doi.org/10.30813/jpk.v6i2.3747>
- Christian, M., Yulita, H., Wibowo, S., & Perdini, F. T. (2023). Penyuluhan Aspek Higienitas Makanan Pada Kelompok Kecil Pelaku Usaha Catering Makanan di Pasar Kemis Tangerang. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 7(1), 40–52. <https://doi.org/10.36841/integritas.v7i1.2623>
- Hutabarat., N.C. (2024). Transformasi Digital Akuntansi: Adaptasi atau Tergelincir. Vol: 1, No: 6, Desember 2024- Januari 2025. E-ISSN: 3046-4560.
- Silalahi, R. M. P., Christian, M., Fensi, F., & Rembulan, G. D. (2021). Investigasi Citra Merek Dan Motivasi Terhadap Keputusan Mengikuti Kursus Intensif Bahasa Inggris Di Masa Pandemi. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9(2), 209–222. <https://doi.org/10.51211/jak.v9i2.1619>
- Setiawan, T., Ardelia, E. T., Lasmana, L. I., Dharmawan, S.E., Susanto, H., Indrawan, C.J., Christiana, V.E., Bakry, C., Susanto, S., Thai, F., Ludony, A.F & Nensi, L. (2023). Artificial Intelligence Dalam Perspektif Akuntansi. *Jejak Pustaka: Yogyakarta*, 6,1-102.
- (<https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>).